

ДОДАТОК
SUPPLEMENT

УКРАЇНСЬКА
МІКРОЦИРКУЛЯЦІЯ
ГЕМОРЕОЛОГІЯ
ТРОМБОУТВОРЕННЯ
АСОЦІАЦІЯ

КРОВООБІГ ТА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Circulation &
haemostasis

ГЕМОСТАЗ

Перша Українська конференція
«ТРОМБОЗИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ:
ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ»
Київ, 27–28 травня, 2004
(матеріали конференції)

The First Ukrainian Conference
«THE THROMBOSES IN CLINICAL PRACTICE:
PREVENTION, DIAGNOSIS AND TREATMENT»
Kiev, May 27–28, 2004
(the proceeding)

УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ «МІКРОЦИРКУЛЯЦІЯ, ГЕМОРЕОЛОГІЯ, ТРОМБОУТВОРЕННЯ»
УКРАЇНЬСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО КАРДІОЛОГІВ
АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ ІНТЕРНІСТІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНЬСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА АСОЦІАЦІЯ НЕВРОЛОГІВ, ПСИХІАТРІВ, НАРКОЛОГІВ
ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ім. М. Д. СТРАЖЕСКА
КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛІДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П. Л. ШУПІКА

THE UKRAINIAN ASSOCIATION «MICROCIRCULATION, HEMOREOLOGY, THROMBOGENESIS»
THE UKRAINIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF CARDIOLOGISTS
ASSOCIATION OF DOCTORS-INTERNIST OF UKRAINE THE UKRAINIAN
SCIENTIFIC-PRACTICAL ASSOCIATION of NEUROLOGISTS, PSYCHIATRISTS. NARCOLOGISTS
INSTITUTE OF GERONTOLOGY AMS OF UKRAINE
INSTITUTE OF CARDIOLOGY named after M. D. STRAZHESKO
THE KIEV MEDICAL ACADEMY POSTDIPLOMA EDUCATION named after P. L. SHUPIK

✓
**ТРОМБОЗИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ:
ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ**

МАТЕРІАЛИ
I-ї УКРАЇНЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
(м. Київ, 27–28 травня 2004 року)

**THE THROMBOSES IN CLINICAL PRACTICE:
PREVENTION, DIAGNOSIS AND TREATMENT**

MATERIALS
THE 1st UKRAINIAN CONFERENCE
WITH THE INTERNATIONAL PARTICIPATION
(Kiev, May 27–28, 2004)

Київ
ІВЦ АЛКОН
2004

Сушков С. А., Косинец А. Н., Солодков А. П., Небылицин Ю. С., Хотетовская Ж. В. СОДЕРЖАНИЕ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ И ПРОДУКТОВ ДЕГИТРАЦИИ ОКСИДА АЗОТА В КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ	190
Сыволап В. Д., Михайловская Н. С. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМНОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ Q-ИНФАРКТА МИОКАРДА У ЛИЦ СТАРШЕ 60 ЛЕТ	193
Сыволап В. Д., Киселев С. М. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ И АДГЕЗИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕКМЕНТА ST С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НЕБИВОЛОЛА И КАРВЕДИЛОЛА.....	194
Танашян М. М., Ионова В. Г., Карабасова М. А., Лютова Л. В., Демина Е. Г. ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ГЕМОРЕОЛОГИЮ И ГЕМОСТАЗ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМИ ИНСУЛЬТАМИ	197
Тарабрін О. А., Сімовських А. В., Горшков В. К., Кірпічнікова О. П., Костенко М. О. НИЗЬКОЧАСТОТНА ВІБРАЦІЙНА П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНА ГЕМОВІСКОЗИГРАФІЯ – НОВИЙ СПОСІБ ІНТЕГРАТИВНОЇ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ ...	198
Тарабрин О. А., Симовских А. В., Горшков В. К., Кирпичникова Е. П., Костенко М. О., Кодруль Е. О. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА И ТОЛСТОЙ КИШКИ	200
Таршинов И. В., Таршинова Л. А. ПНЕВМОПРЕССИНГ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ	203
Тиха Н. Б. ВИВЧЕННЯ ЗМІН АНТИГЕПАРИНОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЗКУ ПІД ДІЄЮ ОЛІЇ З ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ	205
Ткаченко Е. В., Коковская О. В., Мищенко В. П., Мищенко И. В., Ткач Е. А. АСИММЕТРИЯ КРОВИ И ЕЕ СВЕРТЫВАНИЯ В НОРМЕ И ПРИ ОСТРОМ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ	206
Уразгильдеева С. А., Шатилина Л. В., Скоробогатова Ю. В., Иванов В. И., Мнускина М. М., Оганесян Л. В., И Макарова. Н., Гуревич В. С. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ И УРОВЕНЬ АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У ЖЕНЩИН С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АТОРВАСТАТИНОМ	209
Fokin A. A., A Vazhenin. V., N. F. A Al Haimuni PREVENTIVE CROSSECTOMY AS PART OF INTEGRATED PROPHYLAXIS OF PULMONARY THROMBOEMBOLISM IN ONCOLOGIC PATIENTS	210
Фурсов А. Б. ПРОФИЛАКТИКА МИКРОТРОМБОЗОВ И ТКАНЕВОЙ ГИПОКСИИ РЕАМБЕРИНОМ В ЛЕЧЕНИИ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ФЛЕБОСКЛЕРОЗИРУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ.....	212
Хасянова И. В., Чернышенко Т. М., Савчук А. Н., Краснобрижа Е. Н., Платонова Т. Н., Юсова Е. И. ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ С ВЕНОЗНОЙ ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ	214
Хухліна О. С., Воевідка О. С. ГЕМОРЕОЛОГІЧНІ ТА ГЕМОСТАЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ТА ОБМІННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ	215

Preventive crosssectomy in oncological patients with accompanying varicose diseases of lower extremities, even if the signs of acute phlebitis are absent, is an effective measure of complex prophylaxis of pulmonary thromboembolism.

Inguinal access is the most effective way of saphenous and femoral fistula isolation, diminishing the probability for lymphorrhea to be developed during the postsurgical period.

Along with the classic medical approach, ligation and resection of the *vena saphera parva* orifice in the area of its inflow into *vena poplitea*, is an effective technique of thromboembolic complication prophylaxis.

Integrated prophylaxis in patients with higher risk is based on the usage of fractionated heparins.

Literature:

1. Fokin Al. An., Vazhenin A. V., Shanazarov N. A., Barykin D. Y. Prophylaxis of veins thromboembolic complications in oncology. Methodological recommendations. – Chelyabinsk, 2001.
2. Savelyev V. S., Dumpe E. P., Yablokov E. G. Diseases of main veins. – M., 1972. – P. 117.
3. Savelyev V. S. Thrombophlebitis of superficial veins of lower extremities //Phlebology. – 2003. – N 20. – P. 8–11.
4. Savelyev V. S., Matyushenko A. A. Pulmonary thromboembolism. Surgeon's point of view //Thoracic and vascular surgery. – 1999. – N 6. – P. 6.

ПРОФИЛАКТИКА МИКРОТРОМБОЗОВ И ТКАНЕВОЙ ГИПОКСИИ РЕАМБЕРИНОМ В ЛЕЧЕНИИ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ФЛЕБОСКЛЕРОЗИРУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ

А. Б. Фурсов

*Казахская государственная медицинская академия, Астана,
E-mail: un_astana@mail.kz*

По нашим данным хроническая венозная недостаточность (ХВН) нижних конечностей у лиц трудоспособного возраста может достигать 20–25 % среди больных страдающих варикозным расширением поверхностных вен. Основными причинами приводящие с возрастом к ХВН являются варикозная и посттромбофлебитическая болезни [3].

Одним из наиболее радикальных способов лечения данной патологии считается хирургический. Однако он имеет определенные ограничения, связанные с большой травматичностью, возможными косметическими дефектами и рецидивами в дальнейшем. Гипоксические и трофические нарушения при ХВН остаются после оперативного лечения, могут вызывать вторичные микротромбозы, нарушения лимфооттока и др., что в итоге приводит к снижению привлекательности данного вида лечения среди населения.

Целью исследования явилось – изучение состояния кровообращения в нижних конечностях при малоинвазивных способах лечения, предупреждение развития осложнений при варикозной и посттромбофлебитической болезнях с применением антигипоксантами реамберином.

Методами исследования были: реовазография, ультразвуковой метод, электротермография, флебография, общий и биохимические анализы крови, с изучением свертывающей системы крови и т. д. В качестве лечения основным методом считали склеротерапию, как без, так и в сочетании с оперативным вмешательством. Поддерживающим методом было внутривенное введение препарата реамберин до проведения склеротерапии (или склерохирургического вмешательства), а также введение его после указанного лечения.

Учитывая имеющийся ранее опыт амбулаторного лечения склеропрепаратами из 100 больных в среднем около 50–55 человек после проведенного склеролечения предъявляли жалобы на аллергические реакции, наличие повторных тромбозов или микротромбозов в области лечебных манипуляций. Имели место в 15 % случаев гнойно-некротические осложнения, которые были купированы в различные сроки. Лечение подобных осложнений проводилось традиционное, как при обычных гнойных ранах, с применением ферментов (напр. имозимаза), сорбентов, димексида, фонофореза различных антибиотиков, озонотерапии и т. д.

В исследуемой группе больных (35 человек у которых в комплексе лечения проводилась инфузионная терапия реамберином [1, 2]) для склеротерапии использовали 2–3 % р-р тромбовара.

Основным правилом профилактики тромбоемболических осложнений было – учет калибра варикозной вены, введение тромбовара в «пустую» вену, индивидуальный выбор объема склерозанта (но не более 3 мл) с длительной экспозицией препарата в просвете сосуда (до 35–45 сек). После проведения склеротерапии или склерохирургии сразу же накладывалась пролонгированная эластическая компрессия. Имело место применение различных методик введения тромбовара, однако преимущественно (у 31 больного) был использован поэтапный способ W.G. Fegan. С целью профилактики тканевой гипоксии при венозной недостаточности и улучшения реологии крови перед манипуляцией за 2–3 суток ежедневно проводили антиоксидантную терапию реамберином. Затем после введения склеропрепаратов внутривенную инфузию раствора реамберина продолжали еще 2–3 суток, учитывая при этом, что у больного имеется отсутствие или резкое снижение активного кровотока в конечности в результате проделанной процедуры и наложения эластической компрессии.

Результаты исследования. Выявлено, что у лиц получавших с профилактической целью реамберин состояние после склеротерапии было значительно лучшим. Самочувствие не страдало, болезненные ощущения отсутствовали, отеки характерные для ХВН, синюшность у некоторых больных, явления дистального акроцианоза уменьшились. Показатели контрольной реовазографии, ультразвукового исследования на 5, 15, 30 сутки свидетельствовали об улучшении периферического кровообращения, кровотока в глубокой сети. Показатели коагуляционных и антикоагуляционных резервов, реологических свойств крови, продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) нормализовались значительно быстрее, чем в контрольной группе, которая не получала антигипоксанта реамберин. Клинические признаки, такие как цвет кожи, температура были нормальными в течение 6 месячного периода наблюдения, наличие признаков воспаления, постинъекционные телеангиоэктазии, развитие поверхностного тромбофлебита и др. осложнения зафиксированы не были.

Выводы. Препарат антигипоксического, антиоксидантного действия реамберин, используемый у больных с ХВН нижних конечностей в комплексной терапии со склерозирующими веществами является эффективным средством профилактики тканевой гипоксии и трофических нарушений. Улучшает антиоксидантную защиту, улучшает микроциркуляцию тканей, способствует улучшению реологии крови и профилактике микротромбоемболических осложнений.

Литература:

1. Коваленко А. Л., Романцов М. Г. Реамберин 1,5 % для инфузии: от эксперимента в клинику. – СПб, 1999. – 112 с.
2. Исаков А. В., Сологуб Т. В., Коваленко А. Л., Романцов М. Г. Реамберин в терапии критических состояний. – СПб, 2001. – 160 с.
3. Яблоков Е. Г., Кириенко А. И., Богачев В. Ю. Хроническая венозная недостаточность. – М.: Берг, 1999. – 126 с.

THE PREVENTIVE MAINTENANCE MIKROTROMBOZIS AND TISSUE HYPOXATION OF REAMBERIN
TREATMENT OF VENOUS INSUFFICIENCY PHLEBO-SKLEROZITION PREPARATION

A. B. Fursov

*Kazakh state medical academy, Astana,
E-mail: un_astana@mail.kz*

The Purpose of the study was – a study of the condition circulation of blood in lower extremities at few surgical way treatments, warning the development of the complications under varicose and posttrombophlebitis disease with using antihypoxation therapy of reamberin.

The Results of the study. It Is Revealed that beside persons got with preventive purpose reamberin condition after sclerotherapy was vastly best. The coagulation factors and anticoagulation reserve, reologia of blood, products peroxidations lipid (POL) were normalized vastly best, than in checking group, which did not get antihypoxant reamberin.

The Findings. The preparation antihypoxant, antioxidant of the action (reamberin), in complex of therapy with trombowar is an efficient facility of the preventive maintenance tissue hypoxation and trofical of the breaches.

Оргкомітет конференції

Голова: академік АМН України, професор О. В. КОРКУШКО – Президент Української Асоціації «Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоеутворення»

Співголови: член-кореспондент АМН України, професор В. В. БЕЗРУКОВ – Директор Інституту геронтології АМН України
член-кореспондент АМН України, професор Ю. В. ВОРОНЕНКО – Ректор Київської Медичної Академії післядипломної освіти ім П. Л. Шупика
член-кореспондент АМН України, професор В. М. КОВАЛЕНКО – Директор Інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України
член-кореспондент АМН України, професор В. З. НЕТЯЖЕНКО – президент Української Асоціації лікарів-інтерністів

Відповідальний секретар: к.м.н. В. Ю. ЛІШНЕВСЬКА

Члени оргкомітету:

академік АМН України, професор Г. В. ДЗЯК (Україна)
академік АМН України, професор Є. М. НЕЙКО (Україна)
академік АМН України, професор Ю. О. ЗОЗУЛЯ (Україна)
академік АМН України, професор О. В. СТЕФАНОВ (Україна)
член-кореспондент АМН України, професор К. М. АМОСОВА (Україна)
член-кореспондент АМН Росії, професор Ю. Б. БЕЛОУСОВ (Росія)
член-кореспондент АМН України, професор Є. Л. МАЧЕРЕТ (Україна)
член-кореспондент АМН України, професор В. Ф. САГАЧ (Україна)
член-кореспондент АМН України, професор В. Ф. САЄНКО (Україна)
професор Н. АНТОНОВА (Болгарія)
професор І. М. БОКАРЕВ (Росія)
професор О. Я. БАБАК (Україна)
професор Б. М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ (Україна)
професор В. І. ВОЛКОВ (Україна)
професор П. В. ВОЛОШИН (Україна)
професор В. С. ГУРЕВИЧ (Росія)
професор А. КІРЯКОВ (Болгарія)
професор М. І. ЛУТАЙ (Україна)
професор М. Ю. МАРТИНОВ (Росія)
професор В. Г. МІШАЛОВ (Київ)
професор Є. В. РОЙТМАН (Росія) і
професор О. М. ПАРХОМЕНКО (Україна)
професор В. О. ШУМАКОВ (Україна)

Спонсори конференцій:

Генеральний спонсор: SANOFI-SYNTHELABO

Головний спонсор: BOEHRINGER-INGELHEIM

Спонсори: BERLIN CHEMIE, NYCOMED

Головний інформаційний спонсор: «Здоров'я України»

Інформаційна підтримка: телеканал «1+1», КДТРК

Оргкомітет висловлює подяку Державному Фармакологічному центру МОЗ України і особисто директору академіку АМН України, проф. СТЕФАНОВУ О. В. за допомогу у виданні матеріалів конференції

Українська асоціація «Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоеутворення»

**Додаток до науково-практичного журналу «Кровообіг та гемостаз»
Приложение к научно-практическому журналу «Кровообращение и гемостаз»
in Supplement to the journal «Circulation and Haemostasis»**

Головний редактор: О. В. Коркушко

Заступник головного редактора: В. Ю. Лішневська

Редакційна колегія: К. М. Амосова, О. Я. Бабак, В. В. Безруков, Г. В. Дзяк, Д. Д. Зербино, В. М. Коваленко, Є. Л. Мачерет, Є. М. Нейко, В. З. Нетяженко, В. Ф. Сагач, О. В. Стефанов

Редакційна рада: Н. Антонова (Болгарія), В. О. Бобров (Україна), І. М. Бокарев (Росія), В. А. Візір (Україна), В. І. Волков (Україна), В. К. Гаврисяк (Україна), О. С. Гавриш (Україна), В. С. Гуревич (Росія), Н. М. Кіпшидзе (Грузія), А. Кіряков (Болгарія), М. Ю. Коломоєць (Україна), М. І. Лутай (Україна), В. П. Міщенко (Україна), С. М. Поливода (Україна), О. М. Пархоменко (Україна), Є. В. Ройтман (Росія), В. Б. Шатило (Україна), В. О. Шумаков (Україна)

Технічний секретар: М. П. Калмиков

04114, м. Київ 114, вул. Вишгородська, 67,
Тел.: (044) 431-05-34, тел./факс: (044) 430-32-33,
E-mail: viktory@iptelecom.net.ua,
maxnat5@rambler.ru